

АКТУАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧЕНИКОВ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ (TIMSS)

Сагдуллаева Фарангиз Комил кизи

Магистрант 2 курса ТГПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6474539>

Аннотация: В данной статье предлагается актуальность международного оценивания, а также предстоящее участие Узбекистана в опросе TIMSS.

Ключевые слова: закон «Об образовании», общее среднее образование, астрономия, TIMSS.

THE IMPORTANCE OF A PUPIL KNOWLEDGE ASSESSMENT SYSTEM ON THE BASIS OF INTERNATIONAL PROGRAMS (TIMSS)

Abstract: This article proposes the relevance of the international assessment, as well as the upcoming participation of Uzbekistan in the TIMSS survey.

Keywords: law "On Education", general secondary education, astronomy, TIMSS.

XALQARO DASTURLAR ASOSIDA O'QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASH TIZIMINING MUHIMLIGI (TIMSS)

Annotatsiya: Ushbu maqola xalqaro baholashning dolzarbligini, shuningdek, O'zbekistonning TIMSS so'rovida kutilayotgan ishtirokini taklif qiladi.

Kalit so'zlar: "Ta'lim to'g'risida"gi qonun, umumiy o'rta ta'lim, astronomiya, TIMSS.

Согласно Закону «Об образовании» и «Национальной программе по подготовке кадров», предусматривается определение содержания и методики преподавания на основе психолого-дидактических принципов, разработке

содержания учебной дисциплины с учетом главных принципов дидактики – научности, непрерывности, преемственности, а также доступности.

Перед учеными – методистами и педагогами, прежде всего, стоит широкий круг задач, касающихся разработки содержания учебных пособий и учебников по предметам и методики их обучения для каждой из перечисленных ступеней образовательной системы.

В настоящее время меняется взгляд на то, какой должна быть подготовка выпускника школы. Наряду с формированием предметных знаний и умений, школа должна обеспечивать развитие у учащихся умений использовать свои знания в разнообразных ситуациях, близких к реальным. В дальнейшей жизни эти умения будут способствовать активному участию выпускника школы в жизни общества, помогут ему приобретать знания на протяжении всей жизни. Исследования программ международного оценивания ставят своей целью проверку наличия таких умений, то есть подготовку молодежи к «взрослой» жизни, что отличает его от других международных исследований, основной целью которых являлась проверка определенных школьными программами предметных знаний и умений, в основном, с помощью выполнения учебных заданий мало или совсем не связанных с реальной жизнью.

Исследования, которые проводят ученые, приводит к тому, что появляется многообразие форм и методов для обучения тех или иных предметов. Например, И.Ю. Алексахина и Е.Ю. Федотова в своей книге «Современная оценка образовательных достижений учащихся» рассматривают систему оценивания учащихся, обеспечивающих функциональную грамотность личности. В книге И.В. Гладкая «Оценка образовательных результатов школьников: Учебное пособие» представлено современное понимание образовательных достижений школьников, раскрыта значимость и противоречивость оценивания результатов обучения. М.А. Пинская в своей работе «Формирующее оценивание: оценивание в классе»

рассматривает особенности внутриклассного оценивания успеваемости обучающихся в основной, старшей, а также начальной школе. Проанализированы перспективы и способы внедрения в учебный процесс формирующего внутриклассного оценивания. Даны методические указания по выполнению различных видов практических заданий и самостоятельных работ. В своей работе С.В. Воробьева «Современные средства оценивания результатов обучения в общеобразовательной школе» раскрывает понятия «средства оценивания», «контрольно-оценочная деятельность». Рассматриваются большое количество методик использования различных средств оценивания на основе современных концепций и теорий оценивания.

Указом Президента республики Узбекистан №УП-5313 «О мерах по коренному совершенствованию системы общего среднего, среднего специального и профессионального образования» от 25.01.2018 г. предусмотрено, что с 2018-2019 учебного года обязательное общее среднее образование осуществляется на базе непрерывного и бесплатного 11-летнего цикла. Переход с 2017/2018 учебного года на систему 11-летнего обязательного общего среднего образования получил широкую поддержку со стороны общественности, родителей и выпускников 9-х классов.

В целях коренного совершенствования системы общего среднего, среднего специального, профессионального образования на основе опыта развитых зарубежных стран, создания условий для подготовки квалифицированных кадров, повышения занятости выпускников профессиональных колледжей, а также реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах:

Начиная с 2018/2019 учебного года обязательное общее среднее и среднее специальное образование осуществляются в общеобразовательных школах, в том числе специализированных школах и школах-интернатах искусств и культуры, специализированных школах-интернатах олимпийского

резерва, а также академических лиц на основе непрерывного и 11-летнего цикла;

Начиная с 2019/2020 учебного года прием в профессиональные колледжи будет осуществляться из числа выпускников 11-х классов общеобразовательных школ на добровольной основе с целью получения соответствующей специальности (профессии) со сроком обучения от шести месяцев до двух лет;

Как нам известно, что с 2018-2019 учебного года начались занятия по астрономии в 11 классах общих образовательных школ, и стоит вопрос о недостатках дидактических материалов и учебных пособий по астрономии. В связи с выше указанными, в настоящее время актуальным является вопрос разработки методики проведения уроков, а также разработка методики оценивания знаний учеников.

Однако, вопросы подготовленности учителей физики и астрономии общеобразовательных школ к применению новых технологий в обучении не достаточна. Также нет исследований, посвященных разработке и созданию методики оценивания знаний учеников на основе международных программ в частности (TIMSS) по обучению астрономии в школе.

Астрономия изучается на базовом уровне в объеме 34 учебных часов. В учебном плане общеобразовательной организации она может быть представлена в разных вариантах: – 1 час в неделю в 10 классе; – 1 час в неделю в 11 классе; – 1 час в неделю во втором полугодии 10 класса и 1 час в неделю в первом полугодии 11 класса; – 2 часа в неделю в одном из четырех полугодий 10–11 классов. Рабочие программы по учебным предметам (курсам) являются составной частью соответствующих основных общеобразовательных программ. Так как рабочие программы учебных предметов, курсов являются составной частью соответствующих основных общеобразовательных программ, дополнительного рассмотрения, и принятия их на уровне образовательной организации не требуется.

Участие Узбекистана в опросе TIMSS позволит:

- оценивание грамотности школьников;
- определение уровня подготовки каждого ученика на каждом этапе учебного процесса;
- повышение качества пройденного материала;
- определить направления для улучшения общего среднего образования в стране;
- получить сравнительную информацию об успеваемости учащихся в образовании, а также о системах образования в разных странах.

Использованная литература

1. Мирзиёев Ш.М. «Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой в деятельности каждого руководителя» Ташкент, «Узбекистан» 2017г.
2. Закон Республики Узбекистан «Об образовании», 1997г.
3. Национальная программа по подготовке кадров, 1997 г.
4. Указ президента Республики Узбекистан №УП-5313 «О мерах по коренному совершенствованию системы общего среднего, среднего специального и профессионального образования» от 25.01.2018г.
5. И.Ю.Алексашина и Е.Ю.Федотова «Современная оценка образовательных достижений учащихся» Санкт-Петербург, Каро 2019г.
6. И.В.Гладкая «Оценка образовательных результатов школьников: Учебное пособие» Санкт-Петербург, Каро 2018г.
7. М.А.Пинская в своей работе «Формирующее оценивание: оценивание в классе» Москва, Логос 2010г.
8. <https://lex.uz/docs/3107042#3109624>
9. <https://ru.wikipedia.org/wiki/TIMSS>
10. <https://timss.bc.edu/>